

ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ТАДБИЛАРИНИ ЎТКАЗИШ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Бобомуродов Фарход Боймуротович

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси тезкор-қидирув фаолияти кафедраси мустақил изланувчиси, Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) E-mail: farhod86b@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7668634>

Аннотация: мақолада Украина, Қозоғистон, Россия, Қирғизистон, Литва, Тожикистон, Молдова, Беларусь ва Ўзбекистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонун нормасидаги тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш учун асослар таҳлил қилиниб, илмий асосланган таклифлар билдирилган.

Таянч сўзлар: тезкор-қидирув фаолияти, тезкор-қидирув тадбирлари, асослар, жисмоний ва юридик шахсларнинг муносабатлари.

Тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш учун қонунда назарда тутилган ҳуқуқий асослар бўлиши талаб этилиб, асос бўлмасдан туриб тезкор-қидирув асосларини ўтказилиши ноқонуний ҳаракат деб баҳоланади.

Тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш асослари юзасидан хориж тажрибаси ўрганилганида қуйидагилар маълум бўлди. Жумладан, Украина Республикаси “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунида: “тезкор-қидирув тадбирлари ва воситалари ёрдамида текширишни талаб қиладиган қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда олинган қуйидаги маълумотлар мавжудлиги: а) жиноий ҳуқуқбузарликларга тайёргарлик; б) жиноят содир этишга тайёрланаётган шахслар; в) тергов ва суд органларидан яширинган ёки жиноий жазони ўташдан қочган шахслар; г) бедарак йўқолган шахслар; д) хорижий давлатлар, ташкилотлар ва шахсларнинг Украинага қарши махсус хизматларининг разведка ва қўпорувчилик фаолияти; е) одил судловни тўғри фаолият юритишига тўсқинлик қилиш мақсадида суд ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимларининг ҳаёти, соғлиғи, уй-жойи, мол-мулкига, шунингдек, жиноят процессида иштирок этаётган шахсларга, уларнинг оила аъзоларига ва яқин қариндошларига, Украина разведка органлари ходимлари, уларнинг яқин қариндошлари, шунингдек, ношкора тарзда Украина разведка органлари билан ҳамкорлик қилган ёки ҳамкорлик қиладиган шахслар ва уларнинг оила аъзоларига ҳақиқий таҳдид; ваколатли давлат органлари, муассасалар ва ташкилотларнинг айрим шахсларни текшириш бўйича сўровномалари; Украина разведка органларида хизмат қилувчи

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

ходимларни ва уларга кўмаклашувчи шахсларни разведка фаолияти билан боғлиқ текширишнинг зарурати; “Разведка тўғрисида”ги қонуннинг 17-моддасида назарда тутилган ҳолатлар; қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жиноий йўл билан олинган даромадларни легаллаштириш (ювиш) ёки терроризмни молиялаштириш соҳасидаги давлат сиёсатини амалга оширувчи Марказий ижроия органларининг умумлаштирилган материаллари мавжудлиги; оммавий ахборот воситаларининг, жамоат ташкилотларининг, мансабдор шахсларнинг, фуқароларнинг ариза ва хабарлари, терговчи ва прокурорнинг кўрсатмалари, суднинг қарорлари, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг материаллари, бошқа давлатларни ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг сўровномалари ва халқаро ҳуқуқни муҳофаза қилиш ташкилотлари, шунингдек ваколатли давлат органлари, муассасалари ва ташкилотларининг Украина Вазирлар Маҳкамаси томонидан давлат сирларига қабул қилинганлиги муносабати билан шахсларни текшириш тўғрисидаги сўровномалари”¹ каби 14 та асослар назарда тутилган бўлиб, ушбу асослардан бири бўлмаганда тезкор-қидирув тадбирларини амалга оширилиши тақиқланади.

Қозоғистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунда: “судгача тергов материалларининг мавжудлиги; тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлар томонидан олинган қуйидаги маълумотлар: тайёрланаётган, содир этиладиган ёки содир этилган жиноят; суриштирув, тергов ва суд органларидан яширинган ёки жиноий жазодан қочган шахслар; бедарак йўқолган фуқаролар ва номаълум жасадларнинг топилиши; терговчининг тергов қилинаётган жиноят ишлари бўйича ёзма кўрсатмалари; Қозоғистон Республикаси Бош прокурори, унинг биринчи ўринбосари ёки ўринбосарлари, вилоят прокурорлари ва унга тенглаштирилган прокурорларнинг қарорлари, шунингдек прокурорнинг тезкор-қидирув фаолиятининг қонунийлигини назорат қилиш пайтида берилган ёзма кўрсатмалари; жиноят иши бўйича судланувчини жазони ўташдан ёки пробация назоратидан бўйин товлаган шахсни қидириш бўйича, фуқаролик ишлари бўйича жавобгардан қарзни ундириш ҳақида суд ажрими, шунингдек, прокурорнинг санкцияси асосида қарздорни қидириш тўғрисида суд ижрочилари қарорлари; халқаро ҳуқуқни муҳофаза қилиш ташкилотлари ва хорижий давлатларнинг ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг шартнома (битим)ларга мувофиқ ҳуқуқий ёрдам бериш тўғрисидаги сўровномалари; жамият, давлат

¹ Закон Республики Украины от 18 февраля 1992 г. № 135-ХІІ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электронный манба: <http://online.zakon.kz>. (мурожаат вақти: 16.02.2023).

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

манфаатлари ва унинг иқтисодий ва мудофаа салоҳиятини мустақкамлаш учун разведка маълумотларини олиш зарурати”² каби 8 та асослари белгиланган бўлиб, ушбу асосларнинг рўйхати фақат қонун билан тўлдирилиши ёки ўзгартирилиши мумкин.

Россия Федерациясининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунида: “жиноят ишини мавжудлиги; тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларга маълум бўлган қуйидаги маълумотлар: тайёрланаётган, содир этган ёки содир этилган ҳуқуққа хилоф қилмишнинг белгилари, шунингдек, жиноятга тайёргарлик кўраётган, содир этаётган ёки содир этган шахслар, агарда жиноят ишини қўзғатиш учун етарли асослари мавжуд бўлмаса; Россия Федерациясининг давлат, ҳарбий, иқтисодий, ахборот ёки экологик хавфсизлигига таҳдид соладиган ҳодисалар ёки ҳаракатлар (ҳаракатсизлик); суриштирув, тергов ва суд органларидан яширинган ёки жиний жазодан қочган шахслар; бедарак йўқолганлар ва таниб олинмалар мурдалар; терговчи ва тергов органи раҳбари, суриштирувчи ва суриштирув органи раҳбарининг топшириқлари, жиноят ишлари бўйича суднинг ажрими ҳамда жиноят тўғрисидаги хабарларни текшириш материаллари; ушбу моддада кўрсатилган асослар бўйича тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи бошқа давлат органларнинг сўровномалари; Россия Федерацияси қонунларида назарда тартибда ваколатли давлат органлари томонидан амалга ошириладиган шахсларни ҳимоя қилиш ва хавфсизлик чораларини қўллаш ҳақида қарори; Россия Федерацияси билан тузилган халқаро шартномаларига мувофиқ халқаро ҳуқуқни муҳофаза қилиш ташкилотлар ва хорижий давлатларнинг ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларидан келиб тушган сўровномалар”³ каби 6 та асослар белгиланган.

Қирғизистон Республикаси “Тезкор фаолияти тўғрисида”ги қонунида: жиноят ишининг мавжудлиги; тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларга маълум бўлган қуйидаги маълумотлар: тайёрланаётган, содир этаётган ёки содир этган ҳуқуққа хилоф қилмишнинг белгилари, шунингдек, жиноятга тайёргарлик кўраётган, содир этаётган ёки содир этган шахслар, агарда жиноят ишини қўзғатиш учун етарли асослари мавжуд бўлмаса; давлат, ҳарбий, иқтисодий, ахборот

² Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 г. № 13 «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <https://online.zakon.kz>. (мурожаат вақти: 16.02.2023).

³ Федеральный закон Российской Федерации от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <http://www.Consultant.ru>. (мурожаат вақти: 16.02.2023).

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

ёки экологик хавфсизлигига таҳдид соладиган ҳодисалар ёки ҳаракатлар (ҳаракатсизлик); суриштирув, тергов ва суд органларидан яширинган ёки жиноий жазодан қочган шахслар; бедарак йўқолганлар ва таниб олинмалар мурдалар; суриштирув органининг, терговчининг топшириқлари, прокурорнинг кўрсатмаси ёки уларнинг юритувидаги жиноят ишлари бўйича суднинг ажрими; ушбу моддада кўрсатилган асосларга кўра, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи бошқа органларнинг сўровномалари; қонун ҳужжатларида назарда тутилган тартибда ваколатли давлат органлари томонидан кўриқланадиган шахсларга нисбатан хавфсизлик чораларини қўллаш тўғрисида қарор; Қирғизистон Республикаси томонидан ратификация қилинган ҳуқуқий ёрдам тўғрисида шартномалар(битимлар)га мувофиқ ҳалқаро ҳуқуқни муҳофаза қилувчи қилиш ташкилотлари ва хорижий давлатларнинг ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг сўровномалари”⁴ каби 6 та асослар назарда тутилган бўлиб, ушбу асослар РФнинг қонунидаги тезкор-қидирув тадбирларини амалга ошириш учун асослар билан бир хил эканлиги маълум бўлди.

Литва Республикасининг “Тезкор фаолияти тўғрисида”ги қонунида: “жиноий қилмиш белгилари аниқланмаган аммо Литва Республикаси Жиноят кодексида назарда тутилган 27 та ижтимоий хавфи катта бўлмаган ёки унча оғир бўлмаган жиноятларни содир этишга тайёргарлик кўраётган, содир этаётган ёки содир этган шахслар ҳақида маълумотлар, махсус қидирув хизмати билан шуғулланувчи бошқа давлатларнинг маълумотлари; гумонланувчи, айбланувчи, судланувчининг яшириниши; бедарак йўқолган шахслар; жиноий ҳаракатлардан шахсларнинг ҳимоясини амалга ошириш; давлат сирларини кўриқлашни амалга ошириш; давлатнинг конституциявий тузумига, унинг мустақиллигига, иқтисодий хавфсизлигига таҳдид соладиган, давлатнинг муҳофаза қудратини ёки бошқа муҳим миллий хавфсизлик манфаатларини таъминлайдиган ҳаракатлар тўғрисида маълумотларнинг мавжудлиги”⁵ каби 7 та асослар белгиланган.

Тожикистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунида: “жиноят ишининг мавжудлиги, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларга маълум бўлган қуйидаги маълумотлар:

⁴ Закон Кыргызской Республики от 16 октября 1998 года № 131 «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <http://cbd.minjust.gov.kg/> (муружаат вақти: 16.02.2023).

⁵ Закон Литовский Республики от 20 июня 2002 г. № IX-965 Вильнюс «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <https://e-seimas.lrs.lt/> (муружаат вақти: 16.02.2023).

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

тайёрланаётган, содир этаётган ёки содир этган ҳуқуққа хилоф қилмишининг белгилари, шунингдек, жиноятга тайёргарлик кўраётган, содир этаётган ёки содир этган шахслар, агарда жиноят ишини қўзғатиш учун етарли асослари мавжуд бўлмаса; Тожикистон Республикасининг давлат, ҳарбий, иқтисодий, ахборот ёки экологик хавфсизлигига таҳдид соладиган ҳодисалар ёки ҳаракатлар (ҳаракатсизлик); суриштирув, тергов ва суд органларидан яширинган ёки жиноий жазодан қочган шахслар; бедарак йўқолганлар ва таниб олинмаган мурдалар; суриштирув органининг топшириғи, терговчининг, прокурорнинг кўрсатмаси ёки уларнинг юритувидаги жиноят ишлари бўйича суд (судья)нинг ажрими; ушбу моддада кўрсатилган асосларга кўра, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи бошқа органларнинг сўровномалари; Тожикистон Республикаси қонун ҳужжатларида назарда тутилган тартибда ваколатли давлат органлари томонидан қўриқланадиган шахсларга нисбатан хавфсизлик чораларини қўллаш тўғрисида қарор; Тожикистон Республикаси томонидан ратификация қилинган ҳуқуқий ёрдам тўғрисида шартномалар (битим)га мувофиқ халқаро ҳуқуқни муҳофаза қилувчи қилиш ташкилотлари ва хорижий давлатларнинг ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг сўровномалари”⁶ каби 6 та асослари белгиланиб, Тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлар, ўз ваколатлари доирасида, зарур маълумотларни тўплаш асосида қуйидаги: давлат сирини ташкил этувчи маълумотлардан фойдаланишга рухсат бериш; қонун билан қўриқланадиган бошқа сирни ташкил этувчи маълумотлардан фойдаланиш ёхуд ўта муҳим ва тоифаланган объектларни эксплуатация қилиш билан боғлиқ ишларга рухсат бериш; тезкор-қидирув фаолиятида иштирок этишга ёки ушбу фаолиятни амалга ошириш натижасида олинган материаллардан фойдаланишга рухсат бериш; тезкор-қидирув тадбирларини амалга оширувчи органларга кўмаклашаётган шахслар билан ҳамкорлик ўрнатиш тўғрисида ёки бундай ҳамкорликни қўллаб-қувватлаш; тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларнинг хавфсизлигини таъминлаш; хусусий детектив ва қўриқлаш фаолияти учун рухсатномалар бериш тўғрисидаги қарорларни қабул қилади.

Молдова Республикасининг “Махсус-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунида: “жиноий терговнинг бошланиши билан боғлиқ бўлган тушунарсиз ҳолатлар; аён бўлган қуйидаги маълумотлар: тайёрланаётган,

⁶ Российская Республики Таджикистан от 25 марта 2011 года № 637 «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <http://www.http://ncz.tj/content> (мурожаат вақти: 16.02.2023)

ITALY

ITALY

содир этаётган ёки содир этган ҳуқуққа хилоф қилмишнинг белгилари, шунингдек, жиноятга тайёргарлик кўраётган, содир этаётган ёки содир этган шахслар; бедарак йўқолганлар ва таниб олинмаган мурдалар; жамоат тартибига, ҳарбий, иқтисодий, экологик ёки давлат хавфсизлигининг бошқа тартибига таҳдид соладиган ҳолатлар, махсус-қидирув фаолиятига кўмаклашувчи фуқаролар ва уларнинг оила аъзоларига таҳдид соладиган ҳолатлар; жиноий ишлар бўйича терговчи, прокурор ва суд юритувидаги жиноят ишлари бўйича процессуал ҳужжатлари; Молдова Республикаси томонидан ратификация қилинган ҳуқуқий ёрдам тўғрисида шартномалар(битимлар)га мувофиқ халқаро ҳуқуқни муҳофаза қилувчи қилиш ташкилотлари ва хорижий давлатларнинг ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларини сўровномалари; қидирув офицерининг хавфсизлиги, оиласи ва яқинлари хавфсизлигига таҳдид солувчи ҳолатлар тўғрисидаги ахбороти”⁷ каби 5 та асослар назарда тутилган.

Беларусь Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунида: “Беларусь Республикаси миллий хавфсизлигига таҳдид соладиган воқеалар ва ҳаракатлар тўғрисида маълумот; тайёрланган, содир этилаётган ёки содир этилган жиноят, шунингдек, содир этилаётган ёки содир этганлиги ҳақида хабардор бўлган фуқаронинг маълумоти; жиноий терговни амалга ошираётган органнинг топшириғи, кўрсатмаси, қарори, кўриб чиқиляётган жиноят ҳақида азиза ва хабарлар; жиноий терговни амалга оширувчи органнинг қидирув эълон қилиш ҳақидаги қарори, суднинг ажрими; жазони ижро этувчи орган ёки муассасанинг қонун ҳужжатларида белгиланган жазога ҳукм қилинган ҳолларда қидирув эълон қилиш тўғрисидаги қарори; бедарак йўқолган (ғойиб бўлган) фуқаро ҳақида маълумот; шахсига доир маълумотни аниқлаш лозим бўлган, вафот этган (ўлган) фуқаро ҳақида маълумот; тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларининг юқорида санаб ўтилган 8 та асослар бўйича тезкор-қидирув тадбирларини амалга ошириш ҳақидаги ёзма сўровномалари; хавфсизлик чораларини қўллаш тўғрисидаги суднинг, жиноий терговни ва тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органнинг қарори; ҳамкорлик принципи асосида, шунингдек Беларусь Республикаси томонидан ратификация қилинган ҳуқуқий ёрдам тўғрисида шартномалар(битимлар)га мувофиқ халқаро ҳуқуқни муҳофаза қилувчи қилиш ташкилотлари ва хорижий

⁷ Закон Республики Молдова от 29 марта 2012 года №59 «О специальной розыскной деятельности» // Электрон манба: <https://base.spinform.ru> (муружаат вақти: 16.02.2023).

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

давлатларнинг ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларини ёзма сўровномалари; қонун ҳужжатларига мувофиқ, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлар, уларга ошкора ва ноошкора кўмаклашган фуқаро, бошқа фуқаролар уларнинг оила аъзоларини қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда хавфсизлигини, мулкни турли жинойи тажовуздан сақлашни таъминлашда маълумотлар тўплаш зарурати; давлат сирини ташкил этувчи маълумотлардан фойдаланишга, қонун билан кўриқланадиган бошқа сирни ташкил этувчи маълумотлардан фойдаланиш ёхуд ўта муҳим ва тоифаланган объектларни эксплуатация қилиш билан боғлиқ ишларга, тезкор-қидирув фаолиятида иштирок этишга ёки ушбу фаолиятни ўтказиш натижасида олинган материаллардан фойдаланишга рухсат бериш зарурати”⁸ каби жами 13 та асослар келтирилган.

Ўзбекистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида” қонунида: “жиноят ишининг мавжудлиги; суриштирув, тергов органларининг ёзма топшириғи, прокурорнинг кўрсатмаси ва топшириғи; агар жиноят иши қўзғатиш учун етарли асослар бўлмаса, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларга жиноятларни тайёрлаш, содир этиш аломатлари тўғрисида, шунингдек жиноятларни тайёрлашга ёки содир этишга дахлдор шахслар ҳақида аён бўлиб қолган маълумотлар; шахс, жамият ва давлат хавфсизлигига таҳдид солувчи шахс, ҳодисалар, ҳаракатлар (ҳаракатсизлик) ҳақидаги ахборотнинг мавжудлиги; тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларга суриштирув, тергов органларидан, суддан яшириниб юрган, жинойи жазодан бўйин товлаётган шахслар, бедарак йўқолган шахслар ва қонунчиликда назарда тутилган ҳолларда бошқа шахслар тўғрисида, шунингдек топилган таниб олинмаган мурдалар ҳақида аён бўлиб қолган маълумотлар; Ўзбекистон Республикасининг жиноятчиликка қарши кураш ва ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш соҳасидаги ҳамкорлик масалалари бўйича халқаро шартномалари асосида келиб тушган сўровномалар; тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи бошқа органларнинг сўровномалари”⁹ каби 7 та асослар белгилангани, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлар тезкор бўлинмалари учун тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишда ҳуқуқий асос бўлади.

⁸ Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 года №307-3 «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <https://base.spinform.ru/> (мурожаат вақти: 16.02.2023).

⁹ Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 25 декабрдаги 344-сон “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонуни // Электрон манба: <https://lex.uz/> (мурожаат вақти: 16.02.2023).

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Мазкур қонунларнинг мазмунида назарда тутилган тезкор-қидирув тадбирларни мазмун-моҳиятини ўрганиш асосида биринчидан, тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш асослари 5 тадан 13 тагача белгилангани; иккинчидан, жиноят ишини мавжуд бўлиши, шахс, жамият ва давлат хавфсизлигига таҳдид солаётган ахборот, ваколатли мансабдор шахслар(суриштирувчи, терговчи, прокурор, суд)нинг топшириқ ва кўрсатмалари, қидирув ишини амалга оширилиши, ТҚФни амалга оширувчи органларининг сўровномалари, халқаро ташкилотлар, бошқа давлатларнинг жиноятчиликка қарши курашдаги шартнома ва битимларига биноан келиб тушган сўровномалар кабилар тезкор-қидирув тадбирларни ўтказиш учун асос бўлиши; учинчидан, Қозоғистон қонунинда жиноят иши бўйича судланувчини жазони ўташдан ёки пробация назоратидан бўйин товлаган шахсни қидириш бўйича, фуқаролик ишлари бўйича жавобгардан қарзни ундириш ҳақида суд ажрими, Украина, Россия, Қирғизистон, Тожикистон, Молдова ва Беларусь қонунларида жиноят ишлари бўйича суд томонидан қидирув эълон қилиш ҳақидаги қарор ёки ажрими асосида тезкор-қидирув тадбирлари амалга оширилишини, тўртинчидан, Украина тезкор-қидирув фаолияти тўғрисидаги қонунга биноан оммавий ахборот воситаларининг, жамоат ташкилотларининг, мансабдор шахсларнинг, фуқароларнинг ариза ва хабарлари асосида тезкор-қидирув тадбирлари ўтказилиши; бешинчидан, Молдова ва Беларусь қонунига кўра кўмаклашувчи фуқаролар ва уларнинг оила аъзоларига таҳдид соладиган ҳолатларда тезкор-қидирув тадбирларини амалга оширилиши; олтинчидан, Россия Федерацияси қонунинда терговчи ва тергов органи раҳбари, суриштирувчи ва суриштирув органи раҳбарининг топшириғи тезкор-қидирув тадбирларини ўтказилишига асос бўлиши кўрсатилиб, ушбу орган раҳбарлари, ходими РФ Жиноят-процессуал кодексида назарда тутилган ҳуқуқий мақомига кўра, тезкор-қидирув тадбирларини ўтказилиш юзасидан топшириқлар бериш ваколатини борлигини таъкидлаб ўтиш жоиздир. Тезкор-қидирув тадбирларини амалга ошириш юзасидан хориж тажрибасини ижобий жиҳатларини Ўзбекистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонун нормасига киритилиши, ушбу қонундаги бўшлиқларни тўлдиришга, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларнинг тезкор бўлинмаларини амалиётда тезкор-қидирув тадбирларини ўтказилишига қандай асослар хизмат қилишини мазмун-моҳиятини тўлиқ тушунишга, ҳозирда амалиётда амалга

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

оширилаётган вазифа ва функцияларни қонун нормалари билан тартибга солинишига хизмат қилади деб ҳисоблаймиз.

Юқоридаги таҳлиллар асосида Ўзбекистон Республикаси “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонуннинг 15-моддаси биринчи қисмининг иккинчи, учинчи, тўртинчи, бешинчи, олтинчи, еттинчи ва саккизинчи хатбошиларини қуйидаги:

“15-модда. Тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш учун асослар

Тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш учун қуйидагилар асос бўлади:

Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекснинг 364-моддаси 1-қисми 1-бандига биноан ҳаракатдан тўхтатилган жиноят ишининг мавжудлиги;

суриштирув, тергов органлари ва прокурорнинг юритувидаги терговга қадар текширув ёки жиноят иши материаллари бўйича ёзма топшириғи ва кўрсатмалари;

жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари;

тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларга аён бўлган қуйидаги маълумотлар:

жиноятларни тайёрлаш, содир этиш аломатлари тўғрисида, шунингдек жиноятларни тайёрлашга ёки содир этишга дахлдор шахслар ҳақида;

шахс, жамият, давлат хавфсизлигига таҳдид солувчи шахслар, ҳодисалар, ҳаракатлар (ҳаракатсизлик) ҳақида;

жиноят содир этиб, тергов ва суд органларидан яширинган, жазони ижро этиш муассасаларидан ва тиббий йўсиндаги мажбурлов чоралари сифатида руҳий асаб касалликлар шифохонасидан қочган шахслар ҳақида; бедарак йўқолган шахслар ҳақида;

таниб олинмаган мурдалар ҳақида;

касалиги ёки ёши туфайли ўзи ҳақида маълумот бера олмадиган шахслар ҳақида;

жиноят иши юзасидан судланувчини қидириш ҳақидаги суд ажрими, ижрога қаратилган фуқаролик ишлари бўйича суднинг қарорлари ва бошқа орган ҳужжатлари;

тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларнинг ушбу моддада кўрсатилган асослар бўйича сўровномалари;

Ўзбекистон Республикасининг жиноятчиликка қарши кураш ва ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш соҳасидаги ҳамкорлик масалалари бўйича халқаро шартномалар асосида келиб тушган сўровномалар” мазмунида баён этиш таклиф этилади.

